

**NATURALEZAS NEOLIBERALES. CONFLICTOS EN TORNO
AL EXTRACTIVISMO URBANO-INMOBILIARIO**

Neoliberal Natures. Conflicts around urban-real estate extractivism.

Carolina Fuentes-Lizama

Universidad Arturo Prat, Chile.

carol.fuentes.lizama@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-4495-8443>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19321076>**NATURALEZAS NEOLIBERALES. CONFLICTOS EN TORNO
AL EXTRACTIVISMO URBANO-INMOBILIARIO. PATRICIA
PINTOS Y SOFÍA ASTELARRA (COORDINADORAS).
EDITORIAL EL COLECTIVO, BUENOS AIRES, 2023**

Este libro, coordinado por Patricia Pintos y Sofía Astelarra, es un texto imprescindible para quienes estamos investigando sobre los mecanismos de operación de los extractivismos, ya que, a través de un enfoque crítico, ofrece un análisis exhaustivo de las transformaciones que tienen lugar en la Naturaleza especialmente en el ámbito urbano y periurbano.

Gudynas (2009) y Acosta (2011) son pensadores clave para entender las lógicas de los extractivismos en el contexto Latinoamericano, y dónde estos son entendidos como modelos de acumulación vinculados a la colonización, generando dependencia, conflictos sociales y devastación ambiental.

En este sentido el termino extractivismo urbano-inmobiliario corresponde a dos aspectos clave. Por un lado, permite situar el locus de enunciación, es decir el contexto en el que se desarrollan los procesos extractivistas, que en este libro corresponde a los entornos urbanos y periurbanos. Y, por otro lado, permite dar cuenta de lo urbano como un sistema de relaciones y de producción de espacios que, lejos de ser neutrales, generan desigualdades y asimetrías, respondiendo a una lógica de acumulación por desposesión (Harvey, 2003), en el que ciertos espacios urbanos, sobre todo aquellos de alto valor paisajístico, se convierten en escenarios privilegiados para el cercamiento de bienes comunes, la especulación inmobiliaria y la exclusión.

Las primeras referencias a este concepto surgen de la conexión establecida por Svampa y Viale (2014) entre las nuevas dinámicas de mercantilización del espacio urbano y los enfoques de la ecología política. Desde entonces, la literatura sobre este tema ha ido en aumento. Un ejemplo de ello es el trabajo de Francisco García-Je-

rez, publicado en esta misma revista en el año 2019, donde el autor, quien es citado en el libro, plantea la hipótesis de que la urbanización actual puede ser entendida como un proceso extractivista, lo que implica un entender lo urbano como un espacio de generación de rentas y extracción de plusvalías por medio de la especulación, y que se diferencia de la noción de extractivismo clásico, al caracterizarse por el papel pasivo del Estado en la planificación urbana.

En este sentido uno de los principales aportes de este libro, es la conceptualización de extractivismo urbano-inmobiliario como un dispositivo de poder que opera a través de la apropiación, cercamiento y mercantilización de la tierra. Estas prácticas afectan de manera más desproporcionada a población vulnerable, como población indígena y barrios marginalizados, que no sólo sufren la pérdida de la tierra, sino que se enfrentan a la destrucción de su tejido social. Pero, frente a este panorama que parece desalentador, este libro nos muestra que ante la creciente expansión del extractivismo urbano-inmobiliario, surgen enclaves de resistencia que continúan luchando contra el despojo.

El libro se compone de dos partes, en la primera encontramos un análisis teórico para comprender el alcance y las implicancias del extractivismo urbano-inmobiliario. En el primer texto Patricia Pintos analiza el rol de la naturaleza en el capitalismo y luego desarrolla una caracterización detallada de los mecanismos por medio de los cuales opera este tipo de extractivismo. Lo relevante de esta primera sección es que estos puntos son abordados de manera transversal por todos los casos analizados en los textos que componen este libro.

En el texto siguiente, Sofía Astellarra realiza una caracterización de la conflictividad socioambiental a raíz de los extractivismos urbano-inmobi-

liarios, centrándose en los movimientos de defensa de los humedales que se encuentran en el partido Tigre, en el área metropolitana de Buenos Aires. Uno de los puntos que me parece más relevante de este artículo es que pone de relieve la cuestión de la tenencia de la tierra como un elemento estructurador de la conflictividad socioambiental.

En el tercer texto, Patricio Straccia y María Laura Isla, realizan un recorrido por distintas Leyes de protección ambiental y su relación con el extractivismo inmobiliario analizando disputas entre desarrolladores inmobiliarios y organizaciones sociales y ambientales que demandan la promulgación de una Ley de Humedales.

En la segunda parte del texto, encontramos casos situados a través de los cuales podemos observar los mecanismos de operación del extractivismo urbano-inmobiliario. El trabajo de Manuel Langbehn da cuenta de los conflictos que genera el mercado inmobiliario en El Bolsón, en la provincia de Río Negro en el norte de la Patagonia Argentina, lugar donde se fomentan mecanismos de concentración de tierras favoreciendo a los especuladores a partir de la aplicación de la Ley 279 (una aplicación trampa dice el autor). Lo que muestra este estudio es que la creación de barrios cerrados eleva el precio de la tierra rural volviéndola inaccesible para el mismo trabajo rural.

El trabajo de Adriana Anzolin y Martín Nunziata por su parte, se enfocan en el desarrollo de urbanizaciones cerradas en la cuenca del río Luján, al norte de la provincia de Buenos Aires. Su trabajo es interesante porque lo plantean desde un enfoque situado en las narrativas personales donde dan cuenta de la forma en que han vivido, sentido y reaccionado frente a los efectos que traen consigo las urbanizaciones cerradas, específicamente las que se edifican en torno a los humedales.

Por otro lado, el trabajo que presentan Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes-Avellaneda y Vanina P. Santy, problematiza los aspectos del extractivismo inmobiliario particularmente en el caso Nueva Costa de la Plata y abordándolo desde una perspectiva que resalta su carácter colonizador y los dispositivos que se desarrollan para ese fin, así como los procesos de resistencia y de acciones colectivas desarrolladas por los vecinos y organizaciones del lugar. En una línea similar, Gabriel Videla y Pablo Pereira, presentan el caso del humedal laguna Rocha, donde muestra el rol del Estado como facilitador (pasivo) de la apropiación de tierras para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

María Celeste Picoy y Noelia Vallejo presentan las disputas por el territorio surgidas a partir de los extractivismos urbano-inmobiliarios en los humedales de partido Tigre y las distintas resistencias que ha llevado a cabo la comunidad indígena de Punta Querandí quienes, junto con luchar contra los efectos de las urbanizaciones en los humedales, lucha también por su reconocimiento a la existencia como pueblo. Este caso es muy significativo, ya que muestra cómo la construcción de urbanizaciones destruye el patrimonio cultural (remoción de restos arqueológicos), y cómo los procesos de organización social impulsan una agenda pública a partir de una serie de reclamos en materia de derecho indígena.

El trabajo de Patricio Narodowski, analiza la conflictividad socioambiental en el río Gualaguaychú, al norte de Buenos Aires, y aborda el proyecto Barrio Náutico. El objetivo del trabajo es comprender la actuación y estrategias de los actores involucrados junto con las estrategias legales, analizando un fallo de la Corte Suprema de Justicia y la aplicación del principio precautorio. María Eva Kautsovitis y Jonatan Baldiviezo presentan el caso de la costa ribereña

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde analizan los procesos de privatización de la costa y el accionar de la comunidad. En este trabajo se releva la necesidad de poner el foco en que estos territorios que son objeto de especulación inmobiliaria juegan un rol fundamental en el actual contexto de crisis climática global. En esta misma línea, Laura Alcalá, María Florencia Rus y María del Rosario Olmedo, analizan la cuenca del río Paraná a partir de una metodología que combina trabajo de investigación académico y activismo, enfocándose en la importancia del agua y las distintas alianzas que surgen entre el mundo público/privado, reseñando distintos conflictos y controversias que dan cuenta de cómo opera este fenómeno.

A partir de un análisis de distintos documentos, Joaquín Deon, visibiliza la forma en que los múltiples extractivismos avanzan en los territorios, principalmente los de tipo inmobiliario-urbano, y los analiza como parte de un continuum de colonización, una forma renovada de despojo que es posible observar en distintos conflictos socioambientales en Latinoamérica. Esto también lo observan Mariana del Sol Addino, María Cielo Bazterrica, Analía Verónica Di Bona y Facundo Martín Hernández, quienes se enfocan en el caso de las afectación al humedal laguna costera Mar Chiquita en la provincia de Buenos Aires. En este trabajo presentan una cronología de los conflictos socioambientales junto con las formas en que los distintos movimientos sociales se coordinan para su defensa. Finalmente, el libro cierra con un capítulo escrito por Alejandra Sgroi y Liliana Lapomarda quienes hacen un recuento sobre el concepto de extractivismo urbano-inmobiliario identificando sus mecanismos de acción de forma concreta, así como aquellas estructuras público/privadas que lo hacen posible.

Como se puede observar, Naturalezas Neoliberales, es una lectura fundamental para quienes buscan comprender las dinámicas de los extractivismos inmobiliarios y sus impactos socioambientales. Lo interesante es que este trabajo, nos invita a trasladar estas preguntas a otros territorios clave en momentos de cambio climático, como la Amazonía, donde operadores turísticos desarrollan mega resorts en medio de la selva bajo la idea de un turismo sustentable, sin embargo, coartan la capacidad de las comunidades locales para desarrollar sus actividades tradicionales como los cultivos de chagra. En este sentido este libro es una invitación a problematizar cómo las lógicas extractivistas se replican y se adaptan en distintos contextos ajustándose a las características específicas de cada territorio.

telarra (Coordinadoras). Editorial El Colectivo, Buenos Aires.

Svampa, M., Viale, E. (2014) Mal-desarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo. Katz editores

REFERENCIAS

Acosta, A. (2011) Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Más allá del desarrollo. (1ª Ed.) Grupo permanente de trabajo sobre alternativas al desarrollo. Fundación Rosa Luxemburgo, Abya Yala, Quito. 83-118

García-Jeréz, F.A. (2019) El extractivismo urbano y su giro ecoterritorial. Una mirada desde América Latina. Bitácora Urbano Territorial, 29 (2): 21-28

Gudynas, E. (2009) Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el nuevo progresismo sudamericano actual. Disponible en <http://extractivismo.com/wp-content/uploads/2016/06/GudynasExtractivismoSociedadDesarrollo09.pdf>

Harvey, D. (2003) The new imperialism. Oxford University Press

Pintos, P., Astelarra, S. (2023) Naturalezas Neoliberales. Conflictos en torno al extractivismo urbano-inmobiliario. Patricia Pintos y Sofía As-